

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
CURSO DE POSGRADO EN ALTA ESPECIALIDAD EN NEUROCIROLOGÍA
FUNCIONAL, ESTEREOTAXIA Y RADIOCIRUGÍA**

**“Evaluación de Resultados de la Cirugía Neuroablative en el
Tratamiento del Comportamiento Agresivo”**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PARA OPTAR POR DIPLOMA DE
ALTA ESPECIALIDAD**

PRESENTA
ALTAMIRANO BOVERO JUAN MANUEL

TUTOR
DR. JULIAN SOTO ABRAHAM

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA”

CONTENIDO

Resumen estructurado.....	3
Antecedentes.....	3
Planteamiento del problema.....	6
Justificación.....	6
Pregunta de investigación.....	7
Hipótesis.....	7
Objetivos.....	7
Material y métodos.....	8
Variables.....	9
Desarrollo del estudio.....	11
Aspectos éticos.....	11
Resultados.....	12
Discusión.....	14
Conclusiones.....	17
Referencias Bibliográficas.....	18
Anexo.....	18

RESUMEN ESTRUCTURADO

Antecedentes: El tratamiento del comportamiento agresivo a menudo requiere de la utilización de un amplio rango de terapias y medicaciones. La cirugía neuroablative representa una alternativa para un grupo selecto de pacientes aunque no se cuentan con publicaciones que detallen su efectividad y sus complicaciones. **Objetivos:** Evaluar la efectividad de los procedimientos neuroablativos en el control del comportamiento agresivo, el impacto de estos en el funcionamiento psicológico, social y ocupacional / escolar, y también reportar la aparición de efectos adversos secundarios a los mismos. **Metodología:** Se realizó un estudio transversal, observacional, analítico, retrospectivo y retrolectivo, con una muestra no probabilística de 3 casos consecutivos, de pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión para el estudio. Se utilizó una técnica de muestreo por conveniencia. Mediante la aplicación de la escala Overt Aggression Scale (OAS) se evaluaron los efectos de los procedimientos quirúrgicos neuroablativos sobre el comportamiento agresivo y mediante la escala Global Assessment of Functioning (GAF) los efectos sobre el funcionamiento psicológico, social y ocupacional/ escolar. Las diferencias entre el puntaje de OAS y GAF antes y después del procedimiento quirúrgico se evaluaron con una prueba de Wilcoxon para variables no paramétricas. **Resultados:** En estos 3 pacientes se observó una notoria mejoría postoperatoria. Los valores obtenidos en las escalas OAS y GAF disminuyeron y aumentaron respectivamente durante el seguimiento. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. **Conclusiones:** Consideramos que estas intervenciones son seguras y efectivas. Para validar nuestros hallazgos se necesitan más estudios y que estos utilicen escalas de medición del comportamiento agresivo estandarizadas. **Palabras clave:** Comportamiento agresivo, Cirugía Neuroablative, Técnicas Estereotáxicas, Psicocirugía.

ANTECEDENTES

El comportamiento agresivo es definido como ataque a la propiedad, a otras personas o uno mismo, con la intención deliberada de dañar y es a menudo parte de un espectro de diferentes trastornos psiquiátricos. En la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, la agresividad y otros trastornos de impulsividad son descritos en un nuevo capítulo sobre trastornos de la conducta, trastornos del control de impulsos y trastornos disruptivos, abarcando cuadros caracterizados por dificultades en el autocontrol emocional y comportamental.

Desde un punto de vista epidemiológico, aunque no se disponen de datos sobre la población Mexicana. Se ha reportado que casi 10% de los pacientes psiquiátricos crónicos es hospitalizado por ataques de agresividad. Aproximadamente el 40 al 48% del personal de hospitales psiquiátricos ha sido atacado físicamente al menos una vez durante su carrera profesional, y cerca de 75% de las familias consideran esta entidad como la condición más seria y difícil de controlar [1].

La caracterización de los circuitos neuronales que controlan la agresividad es difícil a causa de que esos circuitos también regulan otros comportamientos

sociales. De hecho, ha sido sugerido que los comportamientos agresivos son propiedades de una red neuronal que regula el comportamiento social y que incluye al área preóptica medial, al área septal, hipotálamo, sustancia gris periacueductal, amígdala y núcleos del lecho de la estría terminal. El hipotálamo y la amígdala pueden promover agresividad y reciben impulsos inhibitorios desde el córtex frontal.

El estudio de las moléculas de señalización biológica ha dado pistas adicionales sobre el funcionamiento de los circuitos neuronales que están envueltos en comportamientos sociales complejos. Algunas de estas moléculas son serotonina, dopamina, GABA, noradrenalina, monoamino oxidasa A y hormonas esteroideas.

Otro factor a tener en cuenta en el desarrollo del comportamiento agresivo es la interacción entre genes y medio ambiente. Datos recientes indican que los efectos de varias vías neuroquímicas sobre la agresividad dependen de la experiencia. En consecuencia, en diferentes ambientes emergen diferentes fenotipos comportamentales [2].

Han sido desarrollados algunos instrumentos clínicos para la evaluación de la ira patológica y la agresividad, algunos de los cuales son auto reportados. La escala OAS, un instrumento clínico ampliamente utilizado en estudios de pacientes con agresividad patológica, fue diseñada para proveer una medición de aspectos específicos de los comportamientos agresivos en cuatro categorías: agresividad verbal, agresividad física contra objetos, agresividad física contra sí mismo y agresividad física contra otras personas. Esta escala tiene las ventajas de registrar cada incidente agresivo y de ser sensible [3]. La escala GAF es un instrumento clínico de medición ampliamente utilizado para evaluar el funcionamiento social, laboral y psicológico de un individuo. En esta se asigna un valor numérico al nivel de funcionamiento general del individuo en un rango que varía de 0 (información inadecuada) a 100 (funcionamiento superior).

El desarrollo de los fármacos neurolépticos hace más de 50 años cambió de manera dramática la manera en la que los clínicos manejan la violencia en los pacientes que sufren trastornos mentales. De hecho, la efectividad de la clorpromazina y el haloperidol para reducir el comportamiento violento es utilizada para evaluar nuevos compuestos. Las drogas más modernas tienen un menor efecto sedativo. La mayoría de los tratamientos farmacológicos actuales para la agresividad incluyen los denominados “antipsicóticos atípicos” o de “segunda generación” como la risperidona, la cual antagoniza los receptores serotoninérgicos de tipo 2 y dopaminérgicos de tipo 2. Otros antipsicóticos atípicos no han sido evaluados en el tratamiento de la agresividad mediante estudios controlados doble ciego. Sin embargo, existen opciones de tratamiento farmacológico adicionales de tercera línea, que incluyen al ácido valproico (un antiepiléptico) y litio [2].

Aunque puede lograrse controlar el comportamiento agresivo mediante el tratamiento farmacológico, este muchas veces resulta insuficiente. No se disponen de informes que den cuenta de que porcentaje de los pacientes con agresividad responden al tratamiento con fármacos. Para casos cuidadosamente seleccionados, en los que comportamiento tenga una seria influencia la calidad de vida, generando daño al paciente y/o a sus familiares, la neurocirugía se presenta como una opción terapéutica.

Los psiquiatras y neurocirujanos deben evaluar cuidadosamente la condición de los pacientes previo a la cirugía. Esto debe incluir evaluaciones del diagnóstico del

paciente, del tratamiento previo, analizar las expectativas del paciente y su familia, y si el procedimiento cumple con las condiciones éticas y legales del país.

La neuroablación (creación de lesiones controladas por medio de termocoagulación estereotáctica por radiofrecuencia o radiocirugía estereotáctica) y la estimulación cerebral profunda (implante quirúrgico de dispositivos eléctricos intracerebrales) son los procedimientos quirúrgicos más utilizados para tratar trastornos psiquiátricos. Estos procedimientos aplicados en los circuitos neuronales involucrados en el comportamiento agresivo pueden modificar la neurotransmisión cerebral, logrando el propósito de mejorar y controlar esta conducta. La estimulación cerebral profunda representa una opción terapéutica menos eficiente dado que los pacientes con comportamiento agresivo (generalmente asociado a otro trastorno psiquiátrico) muchas veces ocasionan un daño al sistema implantado, con la consecuente necesidad de retiro del mismo. A lo comentado anteriormente se suma el elevado costo de estos sistemas. Por otro lado, la estimulación cerebral profunda tiene la ventaja de que su efecto es reversible al desactivar o retirar el dispositivo.

Dentro de los blancos quirúrgicos más comúnmente utilizados para tratar el comportamiento agresivo se incluyen a el brazo anterior de la capsula interna, el núcleo amigdalino, el área septal medial [4], el giro cingulado y el hipotálamo posterior [5]. Muchos neurocirujanos realizan intervenciones sobre varios de estos blancos durante el mismo procedimiento.

El brazo anterior de la capsula interna contiene fibras eferentes del núcleo anterior del tálamo y el lóbulo frontal, el tracto frontopontino y los tractos entre el córtex orbitofrontal y el hipotálamo. Las intervenciones quirúrgicas del brazo anterior de la capsula interna intentan interrumpir los tractos entre el tálamo y el córtex prefrontal, lo cual sirve para modificar parcialmente la comunicación entre el núcleo medialis del tálamo y el lóbulo frontal. Este blanco quirúrgico ha sido reportado como una opción terapéutica efectiva para el trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, fobia y agresividad en pacientes seleccionados.

Las intervenciones quirúrgicas sobre la amígdala o núcleo amigdalino resultan en un comportamiento tranquilo, con falta de iniciativa y voluntad. Han sido reportadas mejorías posteriores a la amigdalohipocampectomía para el tratamiento de la manía, comportamiento agresivo y destructivo, y humor impulsivo.

El núcleo accumbens se encuentra en el área septal. Este núcleo tiene conexiones estrechas con muchas estructuras como el hipotálamo, cuerpos mamilares, giro cingulado, amígdala e hipocampo [4].

El giro cingulado anterior tiene proyecciones hacia el hipocampo, amígdala, sustancia gris periacueductal, estriado ventral y córtex orbitofrontal e insular anterior. Funcionalmente está involucrado en el aprendizaje emocional condicionado y en asignar valor emocional a los estímulos [6].

Basado en datos experimentales, Sano comenzó a realizar lesiones estereotácticas en la porción posteromedial del hipotálamo, donde a través de la estimulación eléctrica se provocaban signos de estimulación simpática, con el objetivo de disminuir o aplacar el comportamiento agresivo en ciertos pacientes. El denominó a este procedimiento "Hipotalamotomía Posteromedial" [7].

Dentro de las complicaciones secundarias a los procedimientos neuroablativos para el tratamiento del comportamiento agresivo se ha reportado incontinencia de esfínteres, alteraciones cognitivas, desorientación, trastornos en la regulación de la

temperatura corporal, movimientos involuntarios, cambios en la personalidad, pérdida de la memoria a corto plazo, alteraciones en la atención [8], cefalea, hematomas, infecciones y epilepsia.

En 1990, Zheng Chun Ma reportó el tratamiento exitoso de 17 de 25 pacientes con comportamiento agresivo asociado a esquizofrenia. En esos pacientes se realizó cingulotomía y amigdalotomía. En el año 2004, Ping Li reportó 39 casos de pacientes con esquizofrenia asociada a trastornos del comportamiento, obteniendo una tasa de efectividad del 89.7%. En el 2013, Fiacro Jiménez publicó una serie de 10 pacientes con comportamiento agresivo en quienes realizó capsulotomía y cingulotomía bilateral, logrando una mejoría significativa en las escalas OAS y GAF. Respecto a los resultados de la hipotalamotomía posteromedial, en 1988 Sano y Mayanagi reportaron resultados satisfactorios a largo plazo en el 78% de los pacientes operados [7]. Schvarcz reportó resultados satisfactorios en 10 de 11 pacientes en quienes realizó hipotalamotomía posterolateral [9]. Arjona utilizó la hipotalamotomía posteromedial para tratar a 11 pacientes pediátricos con retraso mental obteniendo mejoría en todos los pacientes [10].

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La investigación sobre el tratamiento del comportamiento agresivo resulta relevante, dado que este afecta a casi el 10% de los pacientes psiquiátricos, impactando en su calidad de vida y en la de sus familias. Este comportamiento puede generar lesiones físicas graves, tanto en el propio paciente como en su entorno y puede alterar en gran magnitud su integración social.

Las intervenciones quirúrgicas neuroablativas representan una alternativa terapéutica para casos seleccionados. La bibliografía con la que se cuenta respecto a la efectividad de esta modalidad terapéutica es escasa, siendo en su mayoría reportes de casos en los cuales la evaluación de los resultados se limita a clasificarlos como malo, bueno o excelente, según parámetros del autor y sin utilizar escalas de evaluación globalmente aceptadas.

Es necesario evaluar la efectividad de los procedimientos neuroablativos mediante escalas estandarizadas, con el fin de poder determinar la eficacia y pronóstico de estas intervenciones. Esto aportará herramientas en la decisión terapéutica, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

JUSTIFICACIÓN

El comportamiento agresivo es un motivo de derivación frecuente por parte de psiquiatras a neurocirujanos, pudiendo poner en riesgo la integridad física de estos pacientes como de terceros, dificultando su integración social. La cirugía ofrece la posibilidad de controlar esta conducta, permitiendo a los pacientes en muchos casos ser externados y posibilitándoles integrarse en actividades sociales.

El desarrollo de este proyecto se justifica en que los resultados obtenidos del mismo podrían ayudar a analizar tanto la efectividad como el pronóstico de los procedimientos neuroablativos. Se espera estos datos tengan influencia en la

elección del tratamiento a realizar, impactando subsecuentemente en la calidad de vida de los pacientes.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Preguntas de investigación principal

- ¿Cuál es la efectividad de los procedimientos quirúrgicos neuroablativos realizados en pacientes con comportamiento agresivo en cuanto a control sintomatológico y el funcionamiento psicológico, social y ocupacional/escolar?
- ¿Los procedimientos quirúrgicos neuroablativos realizados en pacientes con comportamiento agresivo modifican los valores prequirúrgicos de la escala OAS?
- ¿Los procedimientos quirúrgicos neuroablativos realizados en pacientes con comportamiento agresivo modifican los valores prequirúrgicos de la escala GAF?

Preguntas de investigación secundaria

- ¿Cuáles son las complicaciones comunes a todo procedimiento neuroquirúrgico (infecciones de sitio operatorio, hematomas, meningitis, fístulas de líquido cefalorraquídeo, etc.) que pueden ocurrir posteriores a los procedimientos quirúrgicos neuroablativos realizados en pacientes con comportamiento agresivo?
- ¿Cuáles son los efectos colaterales subsecuentes a los procedimientos neuroablativos de acuerdo al blanco quirúrgico lesionado?

HIPÓTESIS

Los procedimientos quirúrgicos neuroablativos representan un método eficaz para el tratamiento de pacientes con comportamiento agresivo.

OBJETIVOS

Objetivos generales:

Evaluar tanto la efectividad sobre control comportamental y funcionamiento psico-social, como las complicaciones de los procedimientos neuroablativos realizados para el tratamiento del comportamiento agresivo en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" durante el primer semestre del año 2017 . Dentro de estas intervenciones se realizaron en 2 pacientes una hipotalamotomía posteromedial bilateral estereotáctica y en un paciente una cingulotomía bilateral con capsulotomía derecha.

Objetivos específicos:

Evaluar mediante la aplicación de la escala OAS los efectos de los procedimientos quirúrgicos neuroablativos sobre el comportamiento agresivo.

Evaluar mediante la aplicación de la escala GAF los efectos de los procedimientos quirúrgicos neuroablativos sobre el funcionamiento psicológico, social y ocupacional/ escolar.

Evaluar la aparición de complicaciones secundarias a los procedimientos neuroablativos, comunes a todo procedimiento neuroquirúrgico (infecciones de sitio operatorio, hematomas, meningitis, fístulas de líquido cefalorraquídeo, etc.)

Evaluar la aparición de complicaciones o efectos colaterales no deseados secundarias a los procedimientos neuroablativos, relacionadas al blanco quirúrgico lesionado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Universo y periodo de estudio

Expedientes clínicos de pacientes con comportamiento agresivo intervenidos en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" durante el primer semestre del año 2017.

Diseño del estudio

Se realizó un estudio Transversal, observacional, analítico, retrospectivo y retrolectivo.

Tipo de muestreo

Muestra no probabilística de casos consecutivos, de los pacientes con diagnóstico de comportamiento agresivo intervenidos mediante procedimientos neuroablativos en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" durante el primer semestre del año 2017.

Tamaño de la muestra

Para el desarrollo del protocolo se utilizó una técnica de muestreo por conveniencia, ya que el número de pacientes que cumplen con los criterios de inclusión es escaso (3 pacientes).

Criterios de elegibilidad

a) Criterios de inclusión:

- Quienes hayan tenido una edad entre 18 y 75 años.
- Quienes hayan tenido una historia de trastorno de agresividad mayor a 5 años.

- Quienes hayan sido diagnosticados de comportamiento agresivo confirmado por dos psiquiatras de diferentes instituciones de salud.
- Quienes hayan realizado un tratamiento farmacológico al menos de 6 semanas con más de tres tipos de fármacos y manejo psicológico sin mejoría de los síntomas.
- A quienes se haya realizado una evaluación pre quirúrgica y en el periodo postoperatorio mediante las escalas OAS y GAF.

b) Criterios de exclusión

- Quienes hayan presentado una enfermedad neurológica degenerativa concomitante.
- Quienes hayan presentado adicciones, antecedentes penales o trastorno de personalidad antisocial.
- Quienes hayan presentado blancos anatómicos quirúrgicos utilizados en procedimientos previos.

c) Criterios de eliminación

- Quienes no hayan contado con expediente clínico completo.
- Quienes no hayan contado con apoyo familiar.

VARIABLES DE ESTUDIO:

Variable:

- 1) Pacientes con comportamiento agresivo
 - *Clasificación* : independiente
 - *Tipo*: Cualitativa nominal
 - *Definición conceptual*: Ataque a la propiedad, hacia otros, o uno mismo con la intención deliberada de destrucción.
 - *Definición operativa*: Pacientes con diagnóstico de comportamiento agresivo evaluados en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” durante el primer semestre del año 2017.
 - *Periodo de medición*: Pre y Post quirúrgico
 - *Escala de medición*: Pacientes con diagnóstico de comportamiento agresivo evaluados en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” durante el primer semestre del año 2017 que cumplan con los criterios de elegibilidad antes mencionados.
- 2) OAS
 - *Clasificación*: Dependiente
 - *Tipo*: cuantitativa discreta
 - *Definición conceptual*: Instrumento clínico de medición, ampliamente utilizado en estudios de pacientes con agresividad patológica.
 - *Definición operativa*: Instrumento de medición utilizado en pacientes con agresividad patológica, objetivo y prospectivo, diseñado para

proveer una medición de aspectos específicos de los comportamientos agresivos en cuatro categorías: Agresividad verbal, agresividad física contra objetos, agresividad física contra sí mismo y agresividad física contra otras personas.

- *Periodo de medición:* Evaluación pre operatoria, 2 semanas y tres meses postoperatorios.
- *Escala de medición:*

A. Agresión Verbal

- 1) Efectúa ruidos fuertes, Grita furiosamente.
- 2) Realiza insultos personales leves (ej. Eres un estúpido).
- 3) Maldice viciosamente, usa lenguaje obsceno en forma furiosa, amenazas moderadas hacia otros o si mismo.
- 4) Realiza amenazas claras de violencia hacia otros o si mismo (“voy a matarte”) o pide que lo ayuden a controlarse.

B. Agresión física contra sí mismo

- 1) Pellizca o rasguña su piel, se golpea a sí mismo, se jala el cabello (sin lesiones o lesiones menores).
- 2) Golpea su cabeza, golpes de puño contra objetos, se arroja al piso o hacia objetos (se daña, pero sin lesiones serias).
- 3) Pequeños cortes y moretones, quemaduras menores.
- 4) Se auto mutila, causa cortes profundos, mordeduras que sangran, lesiones internas, fracturas, pérdida de conciencia, perdida de piezas dentales.

C. Agresión física contra objetos

- 1) Azota puertas, rasga vestimentas, desordena.
- 2) Arroja objetos, pateo muebles sin romperlos, marca la pared.
- 3) Rompe objetos, rompe ventanas.
- 4) Genera incendios, arroja objetos en forma peligrosa.

D. Agresión Física contra los demás

- 1) Realiza gestos amenazantes, les rasga sus vestimentas.
- 2) Golpea, pateo, empuja, Jala el cabello (sin lesionarlos).
- 3) Ataca a otros, causa lesiones físicas leves-moderadas (moretones, torceduras, ronchas).
- 4) Ataca a otros causando lesiones físicas severas (huesos rotos, laceraciones profundas, lesiones internas).

3) GAF:

- *Clasificación:* Dependiente
- *Tipo:* Cuantitativa discreta.
- *Definición conceptual:* Instrumento clínico de medición, ampliamente utilizado para evaluar el funcionamiento social, laboral y psicológico de un individuo

- *Definición operativa:* Instrumento clínico de medición que asigna un valor numérico al nivel de funcionamiento general del individuo. Se consideran las deficiencias en el funcionamiento psicológico, social y ocupacional / escolar.
- *Periodo de medición:* Evaluación pre operatoria, 2 semanas y tres meses postoperatorios.
- *Escala de medición:* Escala de medición GAF (ver **ANEXO**)

DESARROLLO DEL ESTUDIO

Procedimiento

Se realizó una revisión de expedientes de los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión antes mencionados, obteniendo de los mismos los valores de OAS y GAF prequirúrgicos y a las 2 semanas y 3 meses postoperatorios.

Análisis estadístico

Las diferencias entre el puntaje de OAS y GAF antes y después del procedimiento quirúrgico se evaluaron con una prueba de Wilcoxon para variables no paramétricas.

ASPECTOS ÉTICOS

De acuerdo a la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, en el título primero, capítulo I, artículo 14 donde se mencionan los parámetros conforme a las bases científicas y éticas que lo justifiquen; artículo 16 considerando “En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice”; artículo 17 “De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos” el presente proyecto de investigación es considerado sin riesgo: I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.

- Los riesgos a presentar son:
Ninguno. No se realiza ningún tipo de procedimiento quirúrgico. Únicamente se evaluó la respuesta de pacientes que han sido sometidos a cirugía.
- Los beneficios a presentar son:
Nos permitió evaluar mediante la aplicación de la escala OAS y GAF los efectos de los procedimientos quirúrgicos neuroablativos sobre el comportamiento agresivo y sobre el funcionamiento psicológico, social y ocupacional. Estos resultados se podrán utilizar para crear indicaciones y resultados más precisos en temas de psicocirugía.

RESULTADOS

En nuestro trabajo se analizaron los resultados quirúrgicos obtenidos en 3 pacientes con comportamiento agresivo mediante las escalas previamente mencionadas. Los 3 pacientes contaban con el antecedente de discapacidad intelectual, sus edades se encontraban en el rango de 19 y 42 años, con una media aritmética de 29 (Desviación estándar: 11.7). Los diagnósticos presentados fueron esquizofrenia, epilepsia e hipoxia perinatal.

A continuación se describen los 3 casos, dando cuenta del contexto clínico, el target quirúrgico escogido, los valores en las escalas de valoración clínica y la aparición de complicaciones.

Caso 1

Paciente femenino de 42 años de edad sin antecedentes heredo familiares de jerarquía, con antecedentes personales patológicos de epilepsia, discapacidad intelectual y esquizofrenia.

Refirieron sus familiares que inicio su padecimiento durante la infancia al presentar irritabilidad acentuada y secundariamente mala interacción con las personas de su entorno. Desde los 20 años presentaba episodios repetitivos de agresión física a terceras personas (madre, hermanos, cuñados, sobrinos) de manera reiterada, los cuales progresaron en frecuencia e intensidad hasta llegar a presentar episodios diarios desde hace 5 años, requiriendo desde dicha fecha ser confinada en su cuarto y habiendo sido internada en un hospital psiquiátrico en 3 ocasiones. Realiza tratamiento con fármacos antipsicóticos desde la infancia.

En la exploración se observó lenguaje hipofluente, acalculia, juicio y raciocinio no valorable por falta de cooperación. Presentaba puntuación de OAS de 14 y puntuación de GAF de 7.

Realizó tratamiento previo con fluoxetina y clonazepam.

Al momento de la evaluación se encontraba bajo un régimen farmacológico consistente en risperidona 2 mg vía oral cada 8 horas, olanzapina 10 mg vía oral cada 24 horas, valproato de magnesio cada 8 horas (600 mg -200 mg -600 mg) y carbamazepina cada 8 horas (400 mg – 200 mg – 400 mg).

Se realizó una Hipotalamotomía posteromedial bilateral estereotáctica por radiofrecuencia encontrándose el blanco a 2 mm por debajo del punto mediocomisural y 2 mm lateral a la pared del tercer ventrículo, realizando macro estimulación hasta conseguir midriasis y elevación de la tensión arterial y de la frecuencia cardiaca. Una vez identificado el blanco quirúrgico se realizó una termolesión por radiofrecuencia a 80° centígrados durante 60 segundos.

Cursó un postoperatorio sin complicaciones, siendo egresada a los 3 días postoperatorios, presentando a las 2 semanas y 3 meses de postoperatorio una puntuación de OAS de 4 y una puntuación de GAF de 39.

Caso 2

Paciente masculino de 19 años de edad con antecedentes de hipoxia perinatal secundaria a paro cardiorrespiratorio al nacer, epilepsia y discapacidad intelectual.

Sus familiares refirieron que presentaba episodios de agresividad, los cuales eran repetitivos, principalmente hacia demás compañeros escolares, requiriendo de

tratamiento farmacológico desde los 13 años hasta la actualidad. Fue dado de baja de la escuela secundaria por altercados frecuentes con compañeros.

Realizó tratamiento previo con clonazepam y fenitoína. Al momento de la evaluación presentaba una puntuación de OAS de 16 y una puntuación de GAF de 6, encontrándose bajo tratamiento con oxcarbazepina 300 mg vía oral cada 8 horas, topiramato 100 mg vía oral cada 12 horas y risperidona 2 mg cada 12 hrs.

Se realizó una Hipotalamotomía posteromedial bilateral estereotáctica por radiofrecuencia utilizando los mismos parámetros que en el caso anterior.

Cursó un postoperatorio sin complicaciones, siendo egresado a los 4 días postoperatorios, presentando a las 2 semanas y 3 meses de postoperatorio una puntuación de OAS de 4 y una puntuación de GAF de 28.

Caso 3

Paciente femenino de 26 años de edad con antecedentes patológicos de discapacidad intelectual. Según refirieron sus familiares, la paciente presentaba un comportamiento agresivo desde su infancia, agrediendo físicamente a familiares y animales, requiriendo múltiples internaciones en un hospital psiquiátrico, realizando tratamiento farmacológico con risperidona, clonazepam y olanzapina. En el año 2015 se le realizó una hipotalamotomía posteromedial bilateral en otra institución, con mejoría de su cuadro agresivo en el postoperatorio inicial, presentando a los 6 meses de postoperatorio un cuadro caracterizado por hiperactividad e insomnio y a los 18 meses del procedimiento recurrencia de cuadro agresivo. Al examen presentaba lenguaje poco fluido, acalculia, juicio y raciocinio no valorable por falta de cooperación. Presentaba una puntuación de OAS de 12 y una puntuación de GAF de 5. Se realizó una resonancia magnética en la cual no se evidenciaban vestigios intracerebrales de la cirugía previa. Se realizó una Cingulotomía bilateral y capsulotomía derecha. La cingulotomía se realizó en ambos hemisferios cerebrales, 7 mm fuera de la línea media a 20 mm, 25 mm y 30 mm por detrás de la punta del asta frontal de los ventrículos laterales a nivel del blanco y 5 mm por encima y por debajo del mismo, realizándose lesiones con electrodo bipolar de 0.5 mm de diámetro (un total de 9) a 80° centígrados durante 120 segundos. A continuación se realizó la capsulotomía derecha, siendo las coordenadas del blanco 15 mm en el eje de la x, 15 mm en el eje de la Y (desde el punto medio comisural) y 0 en el eje de la Z. Se realizó una lesión por radiofrecuencia a 80 grados por 60 segundos, con electrodo bipolar de 0.5 mm de diámetro. La paciente cursó un postoperatorio sin complicaciones, siendo externada a los 3 días postoperatorios, presentando a las 2 semanas de postoperatorio una puntuación de OAS de 4 y una puntuación de GAF de 29; y a los 3 meses de postoperatorio una puntuación de OAS de 4 y una puntuación de GAF de 30.

Al analizar los resultados quirúrgicos de estos 3 pacientes, observamos que la media en los valores de OAS disminuyó desde 14 en la evaluación preoperatoria, a 4 en el periodo de seguimiento (Fig. 1). El análisis estadístico utilizando el test de Wilcoxon no mostro diferencia significativa a las 2 semanas y 3 meses ($p = 0.149$).

Fig. 1. El grafico muestra una disminución en la media de los puntajes obtenidos en la escala OAS en la evaluación preoperatoria, a las 2 semanas y a los 3 meses de seguimiento.

Con respecto a los valores en la escala GAF, la media obtenida en la evaluación preoperatoria fue de 6, a las 2 semanas de 32 y a los 3 meses de 32.3 (Fig. 2). No se obtuvieron diferencias significativas en las evaluaciones realizadas a las 2 semanas y 3 meses ($p = 0.181$) utilizando el test de Wilcoxon.

No se reportaron complicaciones secundarias a ninguno de los procedimientos realizados (Fig. 3).

DISCUSIÓN

El desarrollo de esta investigación fue motivado por el objetivo de profundizar el conocimiento en cuanto a los resultados de la cirugía neuroablative para el comportamiento agresivo, y de esta manera poder ofrecer a estos pacientes una terapéutica más adecuada y un pronóstico más acertado. Se cuentan con pocos estudios que detallen los resultados postoperatorios de la cirugía neuroablative para el comportamiento agresivo, tanto desde el punto de vista del control sintomatológico, de los resultados en la función psicosocial y de la aparición de complicaciones.

La etiología del comportamiento agresivo humano aún no ha sido dilucidada. En la práctica clínica se define al comportamiento agresivo como ataque a la propiedad,

hacia los demás o hacia sí mismo con la intención deliberada de destrucción. La psicosis, la esquizofrenia, los trastornos emocionales, el retraso mental y los trastornos de personalidad pueden asociarse a comportamiento agresivo, y ocurren más frecuentemente en la fase aguda de la enfermedad mental [11].

Para evaluar nuestra serie de pacientes en forma pre y postoperatoria hemos utilizado la escala OAS y la escala GAF. La escala OAS es fácil de completar y útil para evaluar eventos de agresividad. Esta escala tiene la capacidad de cuantificar los eventos agresivos físicos y verbales y puede ser utilizada de rutina por el personal hospitalario. La escala OAS resulta útil para evaluar la severidad y las características de los eventos agresivos de un paciente en forma longitudinal. También puede resultar útil para comparar los comportamientos agresivos entre muestras de pacientes. Los resultados de la escala son sensibles a los cambios en la agresividad que resultan de intervenciones quirúrgicas o farmacológicas [12]. En psiquiatría, la severidad de una patología puede ser medida mediante la escala GAF. Esta escala fue confeccionada como una medida general del funcionamiento psicológico, social y ocupacional [13].

Fig. 2. El grafico muestra un aumento en la media de los puntajes obtenidos en la escala GAF en la evaluación preoperatoria, a las 2 semanas y a los 3 meses de seguimiento.

Las publicaciones que reportan resultados de los procedimientos quirúrgicos para el tratamiento agresivo datan mayoritariamente de reportes de casos y solo algunas utilizan escalas clinimétricas estandarizadas. Franzini en el 2005, en una publicación realizada sobre 2 casos intervenidos mediante estimulación cerebral profunda del hipotálamo posterior, reporto buenos resultados sobre el comportamiento agresivo [14]. Asimismo, Harat en el 2015, reporto el caso de un

paciente con comportamiento agresivo en quien realizó estimulación cerebral profunda del hipotálamo posteromedial, describiendo buenos resultados, aunque ninguna escala fue utilizada para cuantificar el comportamiento agresivo [15]. Torres en el 2013 reportó buenos resultados con la estimulación cerebral profunda del hipotálamo posteromedial en 5 de 6 pacientes, utilizando la escala “Inventory for Client and Agency Planning general aggressiveness” [16].

Fig. 3. Estudios de neuroimagen postoperatorios. **a** Resonancia magnética cerebral en la cual se observan las lesiones bilaterales realizadas en el hipotálamo posteromedial (flechas). **b** Tomografía cerebral en la cual se observan las lesiones bilaterales realizadas en el tercio medio del brazo anterior de la capsula interna (flechas).

Los resultados de la hipotalamotomía posteromedial han sido reportados por Sano y Mayanagi en 1988, siendo satisfactorios a largo plazo en el 78% de los pacientes tratados operados [7]. Schvarcz en 1972 reportó resultados satisfactorios en 10 de 11 pacientes en quienes realizó hipotalamotomía posterolateral [9]. Arjona por su parte, utilizó la hipotalamotomía posteromedial para tratar a 11 pacientes pediátricos con retraso mental obteniendo mejoría en todos los pacientes [10]. Zheng Chun Ma, en 1990, reportó una serie de 25 pacientes con comportamiento agresivo asociado a esquizofrenia en quienes realizó cingulotomía y amigdalotomía obteniendo un resultado exitoso en 17 de los mismos [17]. Por otro lado Ping Li reportó una tasa de efectividad del 89.7% en las cirugías realizadas a 39 pacientes con esquizofrenia asociada a trastornos del comportamiento [7]. Luego de tratar a 10 pacientes con comportamiento agresivo mediante capsulotomía y cingulotomía bilateral, Fiacro Jiménez, en el 2013 reportó una mejoría significativa de estos en las escalas OAS y GAF [1].

Hemos observado que en los pacientes que formaron parte de esta investigación, los valores en la escala OAS han disminuido en forma marcada luego de la cirugía, manteniendo este decremento durante los controles posteriores (desde una media de 14 en la evaluación preoperatoria, a 4 en el periodo de seguimiento), logrando un notable control de su comportamiento agresivo.

Por su parte, los valores en La escala GAF de estos pacientes han aumentado (la media obtenida en la evaluación preoperatoria fue de 6, a las 2 semanas de 32 y a los 3 meses de 32.3), reflejando una mejoría en los aspectos psicológicos, sociales y ocupacionales. Esta mejoría no fue tan notoria como en la escala OAS, probablemente por el hecho de que estos pacientes padecen una patología psiquiátrica de base, la cual influye en los valores de la escala GAF, independientemente del control del síntoma agresivo.

No se objetivó una diferencia estadísticamente significativa en los valores de OAS ($p = 0.149$) y GAF ($p = 0.181$).

En del grupo de pacientes evaluados no se han encontrado ningún tipo de complicación postquirúrgica.

En este grupo de pacientes se obtuvieron los resultados postoperatorios esperados, logrando una marcada mejoría sintomatológica, impactando positivamente en la integración social de estos individuos, sin observarse complicaciones subsecuentes a los procedimientos.

CONCLUSIONES

La cirugía neuroablative ha mejorado los valores en las escalas OAS y GAF en el grupo de pacientes evaluados, logrando una remisión del comportamiento agresivo y permitiendo a estos individuos tener un mejor desempeño en sus actividades sociales.

No hemos encontrado complicaciones relacionadas a los procedimientos.

Para validar nuestros hallazgos se necesitan más estudios y que estos utilicen escalas de medición del comportamiento agresivo estandarizadas.

La cirugía de los trastornos psiquiátricos acarrea un estigma generado por factores sociales, éticos, religiosos y por su sobreindicación y empirismo durante gran parte de la historia de la humanidad, incluyendo la primera mitad del siglo XX.

Consideramos que los procedimientos neuroablativos son seguros, efectivos y deben ser valorados dentro de las opciones terapéuticas para el manejo del comportamiento agresivo. Estas intervenciones, realizadas en pacientes cuidadosamente seleccionados, pueden disminuir el riesgo de que estos ocasionen daños a otros individuos o a sí mismos, permitiéndoles una mayor integración social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Jiménez F. Bilateral cingulotomy and anterior capsulotomy applied to patients with aggressiveness. *Stereotact Funct Neurosurg.* 2012; 90(3):151-60.
2. Nelson RJ. Neural mechanisms of aggression. *Nat Rev Neurosci.* 2007 Jul; 8(7):536-46.
3. Fava M. Psychopharmacologic treatment of pathologic aggression. *Psychiatr Clin North Am.* 1997 Jun; 20(2):427-51.
4. Bomin Sun, Antonio De Salles. *Neurosurgical Treatments for Psychiatric Disorders.* First Edition ed: Springer 2015.
5. Marc Lévêque. *Psychosurgery: New Techniques for Brain Disorders* First Edition ed: Springer Science & Business Media, 2014.
6. Patel SR. Lesion procedures in psychiatric neurosurgery. *World Neurosurg.* 2013 Sep-Oct; 80(3-4):9-16.
7. Sano K. Posteromedial hypothalamotomy in the treatment of violent, aggressive behaviour. *Acta Neurochir Suppl (Wien).* 1988; 44:145-51.
8. Salgado S. The Nucleus Accumbens: A Comprehensive Review. *Stereotact Funct Neurosurg.* 2015 Feb 18; 93(2):75-93.
9. Schwarcz JR. Stereotactic hypothalamotomy for behaviour disorders. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1972 35:356–359.
10. Arjona VE. Stereotactic hypothalamotomy in erethic children. *Acta Neurochir Suppl.* 1974 21:185–191.
11. Campbell M. The pharmacologic treatment of conduct disorders and rage outbursts. *Psychiatr Clin North Am.* 1992; 15(1):69–85.
12. Yudofsky SC. The Overt Aggression Scale for the objective rating of verbal and physical aggression. *Am J Psychiatry.* 1986 Jan; 143(1):35-9.
13. Aas IH. Guidelines for rating Global Assessment of Functioning (GAF). *Ann Gen Psychiatry.* 2011 Jan 20; 10:2.
14. Franzini A. Stimulation of the posterior hypothalamus for medically intractable impulsive and violent behavior. *Stereotact Funct Neurosurg.* 2005; 83(2-3):63-6. Epub 2005 Jun 30.
15. Harat M. Deep Brain Stimulation in Pathological Aggression. *Stereotact Funct Neurosurg.* 2015; 93(5):310-5.
16. Torres CV. Long-term results of posteromedial hypothalamic deep brain stimulation for patients with resistant aggressiveness. *J Neurosurg.* 2013 Aug; 119(2):277-87.
17. Ma Z. Preliminary observation of 25 patients with schizophrenia treated by stereotactic surgery. *Chin J Stereotact Funct Neurosurg.* 2004; 17(6):321–4.

ANEXO

ESCALA DE MEDICION GAF

Anexo Escala de medición GAF		
Intervalos de Puntuación	Criterios	Puntuación
0	Información inadecuada	
0-10	<p>Riesgo persistente de lastimar severamente a otros o a sí mismo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Acto suicida grave con clara expectativa de muerte (por ejemplo, apuñalamiento, disparo, ahorcamiento o sobredosis grave, sin que nadie esté presente) - Violencia severa frecuente o auto-mutilación - Excitación maníaca extrema o agitación e impulsividad extremas (por ejemplo, gritos salvajes y arrancar el relleno de un colchón de cama) - Incapacidad persistente para mantener una higiene personal mínima - Admisión de urgencia / emergencia al hospital psiquiátrico - En peligro agudo y grave debido a problemas médicos (por ejemplo, anorexia o bulimia severa con problemas cardiológicos / renales severos; vómitos espontáneos cuando se ingieren alimentos; depresión severa con diabetes fuera de control) 	<p>Un paciente que tiene 1-2 de los 6 criterios en esta categoría = clasificación de 8-10</p> <p>Un paciente que tiene 3-4 de los 6 criterios en esta categoría = clasificación de 4-7</p> <p>Un paciente que tiene 5-6 de los 6 criterios en esta categoría = clasificación de 1-3</p>
11-20	<p>Cierto riesgo de daño contra sí mismo o hacia otros</p> <ul style="list-style-type: none"> -Intentos de suicidio sin una clara expectativa de muerte (por ejemplo, Sobredosis leve o lastimar levemente sus muñecas con gente presente). -Algunos comportamientos severos de violencia o auto-mutilación -Excitación maníaca severa o agitación severa e impulsividad -Ocasionalmente falla en mantener una higiene personal mínima (por ejemplo, diarrea por laxante, o manchas de heces) -Admisión de urgencia / emergencia al hospital psiquiátrico -En peligro físico debido a problemas médicos (por ejemplo, anorexia o bulimia severa y algunos vómitos espontáneos o uso intenso de píldoras dietéticas laxantes/diuréticas, pero sin problemas graves cardiológicos/renales, deshidratación severa o desorientación) 	<p>Un paciente que tiene 1-2 de los 6 criterios en esta categoría = clasificación de 18-20</p> <p>Un paciente que tiene 3-4 de los 6 criterios en esta categoría = clasificación de 14-17</p> <p>Un paciente que tiene 5-6 de los 6 criterios en esta categoría = clasificación de 11-13</p>
21-30	<p>Incapacidad para funcionar en casi todas las áreas</p> <p>criterios únicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Preocupación suicida o ideación suicida franca con preparación para el acto -Comportamiento considerablemente influenciado por delirios o alucinaciones -Deterioro grave de la comunicación (a veces incoherente, actúa de manera groseramente inapropiada, o depresión estuporosa profunda) <p>criterios combinados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Graves dificultades en el trabajo, la escuela o el trabajo de casa (incapaz de mantener el trabajo o permanecer en la escuela, o no puede cuidar a su familia y de su casa) - Problemas frecuentes con la ley (hurto frecuente, arrestos) - Comportamiento combativo ocasional - Grave alteración en las relaciones con la familia (peleas frecuentes con la familia y / o descuida a la familia o no tiene hogar) - Grave alteración en el juicio (incluyendo incapacidad para tomar decisiones, confusión, desorientación) - Grave alteración en el pensamiento (incluyendo preocupación constante, imagen corporal distorsionada, paranoia) - Grave alteración del estado de ánimo (incluyendo un estado de ánimo depresivo constante más desamparo y desesperanza, o agitación o estado de ánimo maníaco) - Grave alteración debida a la ansiedad (ataques de pánico, ansiedad abrumadora) - Otros síntomas: algunas alucinaciones, delirios o rituales obsesivos - Ideación suicida pasiva 	<p>Un Paciente con alguno de los tres primeros criterios (únicos) = clasificación de 21</p> <p>Un paciente que tiene 7 de los criterios combinados = clasificación de 28-30</p> <p>Un paciente que tiene 8-9 de los criterios combinados = clasificación de 24-27</p> <p>Un paciente que tiene 10 de los criterios combinados = clasificación de 20-23</p>
31-40	<p>Deterioro importante en varias áreas de funcionamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Graves dificultades en el trabajo, la escuela o el trabajo de casa (incapaz de mantener el trabajo o permanecer en la escuela, o no puede cuidar a su familia y de su casa) -Problemas frecuentes con la ley (por ejemplo, robo frecuente, arrestos) o comportamientos combativos ocasionales -Grave alteración en las relaciones con amigos (por ejemplo, sin amigos o muy pocos, o evita a los amigos que tiene) -Grave alteración en las relaciones con la familia (por ejemplo, pelea con la familia y / o descuida a la familia o no tiene hogar) 	<p>Un paciente que tiene 1-2 de las 6 áreas en esta categoría = clasificación de 18-20</p> <p>Un paciente que tiene 4 criterios en esta categoría = clasificación de 38-40</p> <p>Un paciente que tiene 5 criterios en esta categoría = clasificación de 34-37</p> <p>Un paciente que tiene 6 criterios en esta categoría = clasificación de 31-33</p>

	<ul style="list-style-type: none"> -Grave alteración en el juicio (incluyendo incapacidad para tomar decisiones, confusión, desorientación) -Grave alteración en el pensamiento (incluyendo preocupación constante, imagen corporal distorsionada, paranoia) -Grave alteración del estado de ánimo (incluyendo un estado de ánimo depresivo constante más desamparo y desesperanza, o agitación o estado de ánimo maniaco) - Grave alteración debida a la ansiedad (ataques de pánico, ansiedad abrumadora) -Otros síntomas: algunas alucinaciones, delirios o rituales obsesivos -Ideación suicida pasiva 	
41-50	<p>Algunos Síntomas Graves o Deterioro en el Funcionamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> -Grave deterioro en el trabajo, la escuela o el trabajo de casa (por ejemplo, incapaz de mantener el trabajo o permanecer en la escuela, o no puede cuidar familia y casa) -Problemas frecuentes con la ley (por ejemplo, robo frecuente, arrestos) o comportamientos combativos ocasionales -Grave alteración en las relaciones con amigos (por ejemplo, sin amigos o muy pocos, o evita a los amigos que tiene) -Grave alteración en las relaciones con la familia (por ejemplo, pelea con la familia y / o descuida a la familia o no tiene hogar) -Grave alteración en el juicio (incluyendo incapacidad para tomar decisiones, confusión, desorientación) -Grave alteración en el pensamiento (incluyendo preocupación constante, imagen corporal distorsionada, paranoia) -Grave alteración del estado de ánimo (incluyendo un estado de ánimo depresivo constante más desamparo y desesperanza, o agitación o estado de ánimo maniaco) - Grave alteración debida a la ansiedad (ataques de pánico, ansiedad abrumadora) -Otros síntomas: algunas alucinaciones, delirios o rituales obsesivos -Ideación suicida pasiva 	<p>Un paciente que tiene 1 criterios en esta categoría = clasificación de 48-50</p> <p>Un paciente que tiene 2 criterios en esta categoría = clasificación de 44-47</p> <p>Un paciente que tiene 3 criterios en esta categoría = clasificación de 41-43</p>
51-60	<p>Síntomas moderados</p> <ul style="list-style-type: none"> -Síntomas moderados (por ejemplo, estado de ánimo depresivo moderado frecuente e insomnio y / o rumiación moderada y obsesión; o ataques de ansiedad ocasionales; o aplanamiento afectivo y discurso circunstancial; o problemas de alimentación y por debajo del peso adecuado mínimo sin depresión) - Dificultad moderada en el funcionamiento social, laboral o escolar (por ejemplo, pocos amigos o conflictos con compañeros de trabajo) 	<p>Un paciente con Síntomas moderados o Dificultad moderada en el funcionamiento social, laboral o escolar = clasificación 58-60</p> <p>Un paciente con dificultad moderada en más de un área de funcionamiento social, laboral o escolar = clasificación 54-57</p> <p>Un paciente con ambos criterios presentes (síntomas moderados o Dificultad moderada en el funcionamiento social, laboral o escolar) = clasificación 51-60</p>
61-70	<p>Algunos síntomas persistentes leves</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se presentan síntomas leves que NO son sólo reacciones esperables al estrés psicosocial (por ejemplo, depresión leve y / o insomnio leve) -Algunas dificultades persistentes en el desempeño social, ocupacional o escolar (por ejemplo, ausentismo ocasional, robo dentro de la familia, o repitió quedándose atrás en la escuela o en el trabajo) pero tiene algunas relaciones interpersonales significativas 	<p>Un paciente que presente síntomas leves persistentes o alguna dificultad social, laboral y escolar = clasificación 68-70</p> <p>Un paciente con dificultad persistente leve en más de un área de trabajo social, funcionamiento escolar = calificación 64-67</p> <p>Un paciente que presente tanto síntomas leves persistentes ; y dificultad leve en el funcionamiento social, laboral o escolar = calificación 61-63</p>
71-80	<p>Algunos síntomas leves transitorios</p> <ul style="list-style-type: none"> -Los síntomas leves están presentes, pero son transitorios y presenta reacciones esperadas a factores de estrés psicosocial (por ejemplo, después de una discusión familiar) 	<p>Un paciente que presente síntomas leves o Deterioro leve en el funcionamiento social, laboral o escolar = calificación 78-80</p>

	- Deterioro leve en el funcionamiento social, laboral o escolar (por ejemplo, temporalmente retrasados en la escuela o en el trabajo)	Un paciente con dificultad leve en más de un del funcionamiento social, laboral o escolar = clasificación 74-77 Un paciente que presente tanto presente síntomas leves y Deterioro leve en el funcionamiento social, laboral o escolar = clasificación 71-73
81-90	Síntomas ausentes o mínimos -Síntomas mínimos o ausentes (por ejemplo, ansiedad leve previa a un examen) -Buen funcionamiento en todas las áreas y satisfecho con la vida -Interesados e involucrados en una amplia gama de actividades -Socialmente eficaz -No más que problemas o inquietudes cotidianas (por ejemplo, discusión con los miembros de la familia)	Un paciente sin síntomas y sin problemas cotidianos = puntuación 88-90 Un paciente con síntomas mínimos o problemas cotidianos = clasificación 84-87 Un paciente con síntomas mínimos y problemas cotidianos = clasificación 81-83
100-91	-Funcionamiento superior en una amplia gama de actividades - Los problemas de la vida nunca parecen salir de control -Es buscado por otros debido a sus muchas cualidades positivas -No hay síntomas.	